

INTERVENÇÕES LÚDICAS NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

DOI: 10.5281/zenodo.15707704

Eloami Dos Santos Alves Medeiros ¹

¹EMEI “Prof.^a Magda Tonello Pedro Lemos”, Dracena, 17900-000, São Paulo, Brasil
elo.ami@hotmail.com

Victor Hugo Cruz ²

²Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas,
Universidade do Estado de São Paulo (Unesp), Dracena, 17900-000, São Paulo, Brasil
hugo.cruz@unesp.br

André Dias Martins ³

³Rhema Neuroeducação, Arapongas, 86700-265, Paraná, Brasil
profandreorientacaorhema@gmail.com

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

O artigo aborda impacto do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no desenvolvimento psicomotor infantil e a eficácia das práticas inclusivas em ambientes escolares. O TEA, uma condição de neurodesenvolvimento, afeta a comunicação, interação social e comportamento, variando amplamente entre os indivíduos. Crianças com TEA frequentemente enfrentam atrasos motores e desafios cognitivos e sociais, destacando a necessidade de diagnóstico precoce e aulas específicas. O estudo de caso relata atividades práticas voltadas ao desenvolvimento psicomotor, implementadas em uma escola de educação infantil com materiais sustentáveis e acessíveis. Durante o período foram elaboradas 3 metodologias didáticas: Bolinha ao Alvo, para coordenação motora; Pareamento de Cores, que estimula o reconhecimento de cores e movimento de pinça; e um Jogo Matemático para reconhecimento de formas geométricas. O público-alvo incluiu uma criança diagnosticada com TEA, para quem as atividades foram ajustadas, respeitando seu ritmo de aprendizado e necessidades individuais. Os resultados indicam progressos no desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional, com avanços significativos na coordenação e controle motor. A abordagem lúdica e a criação de um vínculo afetivo entre educador e aluno foram cruciais para o engajamento e bem-estar. Além disso, o uso de materiais simples promoveu sustentabilidade e replicabilidade, demonstrando ser uma solução viável para escolas com recursos limitados. Conclui-se que estratégias pedagógicas inclusivas e práticas, utilizando recursos acessíveis, são eficazes no desenvolvimento integral

de crianças com transtorno do espectro autista, contribuindo para sua inclusão e aprendizado significativo.

Palavras-chave: Coordenação motora; Educação inclusiva; TEA.